

ARTICLE INFO

Received: 08th June 2023

Accepted: 15th June 2023

Online: 16th June 2023

KEY WORDS

Okkozionalizm, neologizm, derivatsiya, soʻz yasash, morfema, asos, qoʻshimcha, leksik birlik, subyektivlik, aktuallik.

KIRISH

Yil davomida oʻzbek tilida 400 ga yaqin yangi soʻzlar tugʻiladi. Bu dalil tilshunoslar oldiga yangi soʻzlarning paydo boʻlishi haqidagi maʼlumotni qayd etish emas, balki ularni tahlil qilish vazifasini qoʻyadi. Kundalik hayotimizda ilgari hech kim qoʻllamagan narsa va hodisalarni bildiruvchi soʻz va iboralardan nutqda foydalanishga harakat qilamiz. Lekin tildagi yangi soʻzlarning hammasi ham yangi leksik birliklar sifatida qaralmaydi. Ayrim kishilar tomonidan oʻylab topilgan va qoʻllanilgan, lekin umumiy yoki odatiy boʻlmagan yangi soʻzlarga okkozionalizm deyiladi. Ular tilda keng tarqalgan soʻz yasalishi shakllari bilan hosil qilinadi. Bunday soʻzlarning yasalishi soʻz yasashning mahsuldor shakllaridan foydalanish natijasida yuzaga keladi. Yangilik boʻyogʻiga ega boʻlgan, yangi narsa-hodisa va tushunchalarni ifodalash uchun hosil qilingan soʻzlar, yaʼni neologizmlar vaqti-vaqti bilan tilda paydo boʻlib tursa-da, badiiy matn uchun ular koʻp ham ahamiyatli emas. Badiiy matn uchun ijodkorning oʻzi tomonidan badiiy niyatini ifodalash maqsadi bilan yasalgan, yaratilgan individual neologizmlar estetik qimmatga molikdir. Tildagi neologizmlarning paydo boʻlishi obyektiv ehtiyojdir, yaʼni qandaydir yangi bir tushuncha yuzaga keladi, ayni shu tushunchani nomlash uchun yangi soʻz yasaladi va bu yangi soʻz vaqtlar oʻtishi bilan tilning lugʻat boyligidan joy oladi. Individual-badiiy neologizmlarning paydo boʻlishi esa subyektiv ehtiyojdir, yaʼni ijodkor oʻz badiiy niyatining toʻliq roʻyobga chiqishi, betakror ifoda topishi uchun yangi, hatto kutilmagan, tildagi soʻz yasalishi meʼyorlariga unchalik ham mos kelavermaydigan, bu meʼyorlardan tamoman tashqariga chiqadigan yangi soʻz yasaydi, unga matndagi turli til birliklarining integrativ munosabati taʼsirida reallashadigan turli badiiy maʼnolarni yuklaydi. Ijodkor oʻzi yasagan yangi soʻzning tilning lugʻat boyligidan joy olishi yoki olmasligi haqida oʻylab ham koʻrmaydi, zotan, uning maqsadi ham bu emas. Masalan, yaqinda yasalgan hissadorlik, xatjild kabi neologizmlar til leksikasidan oʻrin olib boʻldi, ammo, aytaylik,

OKKOZIONAL BIRLIKLARNING VUJUDGA KELISHI

¹Nargiza Rustamovna Umarova

Filologiya fanlari doktori, dotsent. +998993294340

²Xilolaxon Ilxom Qizi Umarova

FarDU 10.00.11 Til nazariyasi yoʻnalishi mustaqil izlanuvchisi

+998911265955. Hilolaxonu@gmail.com

³Fotimaxon Ahmadaliyevna Yakubova

Quva tumani 29-maktab ona tili va adabiyoti fani oʻqituvchisi

+998913280565

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.8047094>

ABSTRACT

Ushbu maqolada noodatiy usulda soʻz yasashning mahsuli boʻlmish okkozional derivatsiya haqida mualliflarning qarashlari bayon etilgan va misollar orqali tadqiq etilgan.

A.Qodiriy “O’tgan kunlar” romanida badiiy tasvir ohangiga tamomila uyg’un tarzda yasagan qorong’uzor so’zi bir yarim asrdan ko’p vaqt o’tgan bo’lsa-da, romanning ichidan “tashqariga chiqqani yo’q”.

Aytish lozimki, ijodkor tomonidan yasalgan yangi so’z, avvalo, ayni shu yangiligi bilan o’quvchi diqqatini o’ziga tortadi va poetik qimmat kasb etadi, badiiy matndagi til birliklarining integrativ aloqalari esa bu poetik qimmatni yanada kuchaytiradi. Natijada poetik aktuallashgan yangi so’z estetik butunlik bo’lgan badiiy matnning o’ziga xos cho’qqilaridan biriga aylanadi.

Buni bir necha misolda ko’rib o’taylik. O’zbek tilida – sira qo’shimchasi ba’zi otlar va sen, siz olmoshlaridan fe’l yasaydi, “otlardan yasalgan fe’llarda asosdan anglashilgan narsa-predmetga ehtiyoj, shuni istash, asosdan anglashilgan holatni his etish ifodalanadi: qon+siramoq, suv+siramoq, tuz+siramoq, gumon+siramoq, xavf+siramoq, yot+siramoq, hadik+siramoq. Sen va siz olmoshlaridan yasalgan fe’llarda esa “sen” yoki “siz” deb gapirish ifodalanadi: sensirab gapirmoq, sizsiramoq.” Ammo badiiy matnda bu qoidalardan chekinish ham kuzatiladi, ya’ni bu qoidalarga mos kelmaydigan yangi so’zlar yasaladi. Masalan, taniqli shoir Faxriyor “Tungi tilaklar” she’rida mensiramoq tarzida yangi so’z yasaydi (tildagi manmansiramoq so’zidan mutlaqo farqli ma’noda):

Falakning ko’zlari mensirar – xunxor

Men qayon gizlanay, g’am dashti hamvor,

Bir kunda paymonam to’ladi ming bor...

Ko’rinib turganidek, mensiramoq fe’lining ma’nosi “men”ga ehtiyoj sezmoq, “men”ni istamoqdir, ya’ni asos va qo’shimchanning motivlanishi qon+siramoq, suv+siramoq so’zlaridagi kabidir. Buning ustiga, adabiy me’yorga ko’ra, men olmoshiga mazkur qo’shimcha qo’shilmaligi kerak edi. Ana shu tarzda individual yangi, kutilmagan so’z yasalgan va u birdaniga diqqatni tortadi, matndagi boshqa til birliklarining integrativ aloqalari asosida (xunxor, qayon gizlanay, g’am dashti, paymonam to’ladi kabi birliklar bilan munosabatda) uning badiiy ma’nosi yorqin namoyon bo’ladi. Shu shoirning yana bir she’rida sensiramoq fe’li yasalgan, bu yasali shaklan yangi emasdek tuyuladi, ammo e’tibor qilinsa, undagi semantik motivlanish yangidir, ya’ni u adabiy tildagi “sen” deb gapirmoq ma’nosida emas, balki “sen”ga ehtiyoj sezmoq, “sen”ni istamoq ma’nosidadir. Shuning uchun ham bu so’z quyidagi parchada kuchli poetik ta’kid olgan:

Muhabbatning aldoqlarin ko’zlarimga surtdim men,

Sensiragan sog’inchlarni aldab yurdim asosan...

Quyidagi misollarda ham individual neologizmlarning poetik aktuallashganligini ko’rish mumkin: Shu boisdan Tarlonni oshiqcha zarbalamadim. Ta’tillanib podayotoqqa bordim (T.Murod, “Otamdan qolgan dalalar” romani). Onam birovlardan norozilansalar eng og’ir so’zlari «bemaza» bo’lard (X. Do’stmuhammad, “Beozor qushning qarg’ishi” hikoyasi).

Ko’pirib boradi qo’ng’ir bulutlar,

Hademay yomg’irzor bo’ladi paydo (I.Mirzo, “Kuz” she’ri).

Meni ayadingmi, o’zingnimi yo’?

Xulosa qilib aytish mumkinki, til va shoir o’rtasidagi munosabatni shaxmat o’yini va shaxmatchi o’rtasidagi munosabatga qiyoslash mumkin. Shahmatda har bir donaning mavqeyi, darajasi, shaxmat taxtasi ustidagi harakatlanish qoidalari avvaldan belgilangan. Ana

shu qoidalarni tugal egallash oqibatida yuzaga kelgan yuksak mahorati tufayli shaxmatchi tamoman yangi, kutilmagan yurishlar qiladi, betakror kombinatsiyalar yaratadiki, bu unga raqibini mag'lub va muxlisini maftun qilish imkonini beradi. Tilda ham har bir unurning o'z vazifasi, ma'no doirasi, boshqa unsurlar, birliklar bilan bog'lanish qonuniyatlari mavjud. Ana shu qonuniyatlardan mukammal boxabar bo'lgan, badiiy didi, so'z sezgisi va mahorati yuksak ijodkor betakror tasvir, kutilmagan, ohorli badiiy lavhalar, so'z chaqinlarini paydo qila oladiki, kitobxon shoirning nafaqat g'oyasi, balki go'zal tilining asiriga aylanadi.

References:

1. Mukarramov M. Analogy in Uzbek. - T.: Fan, 1976, 88 p.
2. Stylistics of the Uzbek language. - T.: "Teacher, 1983. 241-p.
3. Hojiahmedov A. Poetic arts and classical rhyme. - T.: "Sharq", 1998, p. 42.
4. Ibragimova E. Some comments on the naming of artistic means // Uzbek language and literature. - T., 2009.
5. Mahmudov N. Analogies as a product of figurative thinking // Uzbek language and literature. - T., 2011.
6. Umarova N.R. Expression of cause and effect relationship in Alisher Navoi's poems: NDA.- Fergana, 2005.
7. Umarova N.R. (2020). The concept "word" in the works of Alisher Navoi. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 2(11), 256-262.
8. Umarova N.R. (2020). The interpretations of the nation "concept". *ERPA international journal of multidisciplinary research (IJMR)*, 6, 437-439.
9. Umarova N.R. (2021). The use of artistic anthroponyms in the poems of Alisher Navoi. *Theoretical & Applied Science*, (5), 419-421.
10. Rustamovna U.N., & Alisherovna A.N. (2021). Mention of plant names in the poems of Alisher Navoi. *ResearchJet Journal of Analysis and Inventions*, 2(06), 371-375.
11. Rustamovna U.N., & Turdalievich Z.M. (2020). Frame Structure of The Concept "gold" in Navoi's Poem "Iskander's wall". *Iranian Journal of Language Teaching Research*, 9(16), 346-357.
12. Qizi, G.S., & Umarova N.R. (2021). The use of anthroponyms and pseudonyms in alisher Navoi's gazelles. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(9), 349353.
13. Umarova N.R., & Yigitaliyeva S.I. A.Q. (2021). Concept as a basic unit of cognitive linguistics. *Theoretical & applied science Учредители: Теоретическая и прикладная наука*, (9), 701-704.
14. Fattohov, K. K., & Umarova, N. R. (2021). The use of arabicism in the works of navoi. *Theoretical & Applied Science*, (4), 426-428.
15. Umarova N.R. (2021). A linguistic approach to conceptual research. *ASIAN JOURNAL OF MULTIDIMENSIONAL RESEARCH*, (4), 62-66.